

**К ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА**

Сафаров Ўлмасбек Султон ўгли
ЎзДЖТСУ, ММТ 51-23-гурух магистранти
ulmasbeksafarov0206@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12593025>

Актуальность. наших исследований заключалась в необходимости определения научных подходов по совершенствованию действующей системы управления образовательной деятельностью вузов Республики Узбекистан. В основу государственной политики в области высшего образования положен Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ- 637 «Об образовании» (с изменениями от 12.10.2021 г.) и Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года (Указ Президента Республики Узбекистан, от 08.10.2019 г. № УП-5847).

В данных нормативных актах отражается необходимость решения данных проблем высшего образования, в частности предусматривается улучшение инфраструктуры и материально-технической базы высших образовательных учреждений, в том числе за счет широкого привлечения льготных средств международных финансовых институтов, поэтапный перевод высших образовательных учреждений на систему самофинансирования и обеспечение их финансовой стабильности.

Реформирование системы образования в Узбекистане на основе системного анализа и стратегического менеджмента остается ключевым инструментом решения задач, стоящих перед руководством высших образовательных учреждений. Приоритетом является повсеместное внедрение принципов концепции непрерывного образования, через тесную интеграцию образовательного учреждения в производственные отношения в соответствии с Национальной Программой по подготовке кадров республики Узбекистан от 29.08.1997 г. № 463-І. Это необходимо в первую очередь для обучения специалистов, с вариативным мышлением и возможности использования полученных компетенций на практике. Также с позиций государственных, региональных и общественных потребностей, перед вузами стоит задача реализации интеллектуального потенциала, через поощрение инновационной научной деятельности, необходимого для разрыва технологического отставания от мировых лидеров. Анализ существующих методов управления вузами Узбекистана привёл нас к выводу, что их нельзя назвать актуальными и поэтому, в сложившейся ситуации, необходимо преобразовать систему управления.

Мы считаем, что для эффективного функционирования вуза, необходим научный подход при формировании более гибкой, приспособляемой системы управления. Для выработки решений по данным вопросам необходимо трансформировать системы управления вузом, внедрять в деятельность и структуру инструменты планирования и маркетинга, которые смогут анализировать и прогнозировать основные образовательные тенденции и изменения на рынке образовательных услуг.

Основываясь на результаты собственных исследований и практический опыт, мы пришли к выводу, что использование инструментов стратегического менеджмента и

проектного подхода позволит вузам Узбекистана получить возможность эффективно использовать собственные конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг и адаптироваться к внешним факторам.

Целью исследования. Была разработана научно-методическая система формирования механизмов стратегического управления вузом на основе системного анализа и проектного менеджмента. В соответствии с поставленной целью и учётом состояния изученности данной проблемы, нами был определён следующий **круг задач исследования:**

- на основе данных отечественных и зарубежных исследований выявить современное состояние и тенденции в вопросе формирования стратегического управления образовательным учреждением на основе системного анализа;
- путём изучения и анализа управленческой деятельности на примере Кокандского государственного педагогического института выявить особенности стратегического менеджмента научно-методической и организационной работы и выбора приоритетных направлений по его развитию в соответствии с задачами развития высшего образования;
- определить ключевые проекты в плане стратегического развития вуза, которые способствовали бы достижению намеченных целей;
- разработать методические рекомендации по организации системы стратегического управления вузом на основе проектного подхода и системного анализа.

Объектом исследования. были процессы управления образовательными системами КГПИ.

Предметом исследования. были методы и средства совершенствования стратегического менеджмента, направленного на повышение качества образовательной деятельности отдельно взятого факультета физической культуры.

Проблема исследования. сформулирована следующим образом: каким должен быть целостный комплекс мер, направленных на оптимизацию управления образовательными системами Узбекистана.

Гипотеза исследования. основана на предположении о том, что система управления образовательными системами республики Узбекистан будет в наибольшей степени отвечать региональным условиям функционирования, если организационно-педагогические условия ее развития будут определены в результате:

- формулировки проблемы управления образовательной системой в контексте трансформации образования и требований к модели управления региональным образовательным пространством, анализа проблемы построения эффективных систем управления образованием;
- выделения принципов эффективного функционирования системы управления образованием и условий обеспечения целостности, устойчивости и эффективности функционирования системы образования при ее модернизации;
- предложения и апробирование направления модернизации системы управления образованием;

- определение теоретического обоснования комплекса организационнопедагогических условий эффективного управления системой образования;
- разработка критериев эффективности функционирования образовательной системы в контексте ее перехода в режим развития.

Экспериментальной базой исследования явилась система управления Кокандским государственным педагогическим институтом на примере отдельно взятого факультета физической культуры и его взаимосвязи со структурой управления вузом в целом. В процессе исследования использовались следующие **методы исследования**:

- анализ и синтез - для разработки содержания управленческой деятельности в контексте интеграции образовательных систем;
- праксиометрический - для анализа отчетной документации по функционированию системы общего среднего образования;
- контент-анализа - для изучения массива нормативно-правовой документации;
- моделирование - для формализации мысленного образа системы управления внедрением профильного обучения.

Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении научных знаний по данной проблеме.

Практическая значимость исследования. Полученные результаты, обоснованные выводы и методические рекомендации могут быть использованы высшими образовательными учреждениями Республики Узбекистан для организации стратегического управления на основе проектных технологий с целью повышения эффективности их деятельности. Выделенный набор «портфеля» проектов может стать основой для формирования успешной программы развития вуза, нацеленной на достижение основных показателей в рамках национальных проектов. Противоположные тенденции, возникшие в высших учебных заведениях, а именно использование рыночных механизмов – конкуренция, спрос, цена и т.д. вызвали объективную закономерность в формировании в образовательной среде нового направления в изучении стратегического менеджмента, где объектами изучения становятся высшие учебные заведения. Путем изучения и анализа передового отечественного и зарубежного опыта мы выяснили, что в целом выявление управленческой проблемы требует выполнения следующих операций:

- анализ ситуации или вуза по качественным и ресурсным показателям;
- сравнение эффективности вуза с лучшими мировыми достижениями в области образования;
- определение расхождения показателей анализируемых вузов;
- анализ литературных источников, отчетов о научно-исследовательской работе, требований и претензий выпускников;
- анализ образовательного уровня выпускников вуза; - формирование направлений развития вуза.

Проделанная аналитическая работа позволила нам выявить типичные симптомы проблем в деятельности вузов:

- низкий уровень знаний выпускников,

- низкий или нулевой спрос на выпускников со стороны образовательных учреждений системы непрерывного образования, низкая производительность труда преподавателей или наоборот, высокая стоимость обучения и высокая текучесть кадров.

Выявление симптомов позволило нам определить наличие проблемы, но не дало ответа на вопрос о причинах ее возникновения. В своих исследованиях мы исходили из того, что любой симптом может быть вызван множеством факторов, влияющих на эффективность деятельности образовательной организации. Например, изменения в структуре организации, обеспечивающей трудоустройство выпускников, или за счет оптимизации бизнес-процессов в частном образовательном секторе могут снизить спрос на выпускников со стороны потенциальных работодателей. Поэтому после выявления симптомов проблемы мы постарались избежать непродуманных решений и поспешных действий для немедленного решения проблемы.

Целях улучшения и обеспечения учебно-материальной и технической базы факультета было закуплено спортивного инвентаря и оборудования на сумму 4 млрд. сумм. Именно это явилось ярким примером тесного сотрудничества между руководством факультета и администрацией института, непосредственно с ректором, которая самолично распорядилась о выделении данных средств для закупки спортивного инвентаря и оборудования. Благодаря этому аудитории факультета оборудованы современными информационно-коммуникативными средствами обучения, интерактивными досками и проекторами, что намного повысило качество учебно-образовательного процесса. Благодаря полученным сведениям из данных анкетного опроса и на их основе осуществления конкретных мероприятий в плане улучшения психологического климата в педагогическом коллективе также были достигнуты определенные успехи.

В предложенном нами перспективном плане были отражены наиболее сложные проблемы, которые требовали поэтапного решения. Так, в результате правильной постановки задач и их решений руководство факультета стало получать положительные результаты, которые выразились в следующих показателях: два преподавателя защитили докторскую диссертацию на получение ученой степени PhD; шесть преподавателей получили звание доцента;

Всё это является наглядным примером того, что вначале необходимо найти и выяснить симптомы проблемы, а затем оперативно и поэтапно предпринимать шаги по устранению недостатков и упущений. И конечно же нельзя останавливаться на достигнутом. Необходимо определять индивидуальный потенциал каждого преподавателя и студента, что в конечном счёте позволит образовательной организации стремиться вперёд, улучшать качество своей работы.

В контексте выше сказанного мы хотим сделать следующее заключение: системный анализ, согласованная работа руководства всех звеньев вуза и создание благоприятных условий, в конечном счёте, обязательно приведёт к положительным результатам в решении всех назревших проблем.

Исходя из всего выше сказанного, мы хотим отметить как используя полученные теоретические сведения по выявлению и диагнозу проблем функционирования в

управлении учебно-методической работой в высших учебных заведениях можно достигнуть положительных результатов в учебно-образовательном процессе в целом.

REFERENCES

1. Балтаева И. Т. и др. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //MODERN SCIENCE AND RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
2. Jumayev U. X., Kazoqov R. T., Abdusalomov I. K. QUANTITATIVE EVALUATION OF QUALITY INDICATORS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 229-240.
3. Qutlimurotov I. X. et al. THE PROCESS OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS AND MASTERING PERSONAL PROFESSIONAL KNOWLEDGE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 869-879.
4. Солиев И. Р. и др. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ВА АНТРОПОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРГА КЎРА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ИШЧАНЛИК НАТИЖАЛАРИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
5. Тажибаев С. С. и др. ЖАХОН ЧЕМПИОНАТИ 2022 ЙИЛГИ ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПОМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИЯНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
6. Тажибаев С. С. и др. 13-14 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ САМАРАДОРЛИГИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
7. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 561-569.
8. Ganieva M. et al. THE UNITY OF TECHNIQUE, TACTICS AND STRATEGY IN TABLE TENNIS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1175-1183.
9. Usmonova S. H., Akmurodov M., Kazokov R. THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF SPORTS ACTIVITIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 63-70.
10. Umaraliyeva F. T., Kazoqov R. T. THE ROLE OF SPORTSWOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1124-1131.
11. Mustafayeva N. A., Kazoqov R. T. USING THE MAIN CHARACTERISTICS AND POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC SCHEDULE IN SOLVING ISSUES RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1115-1123.
12. Kazoqov R. T., Axatov L. K. SPORT TOMOSHASINING ESTETIKASI. – 2024.
13. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.

14. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
15. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
16. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
17. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
18. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
19. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
23. Murod o'g'li P. D. MAMLAKATIMIZDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. – 2023.
24. Achilov O. H. TO INCREASE THE INTEREST OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN SPORTS AND TO MAKE THEM REGULARLY ENGAGE IN SPORTS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 218-220.
25. O'G'Li S. O. S., Nurullayev A. Q. THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ATHLETICS //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-15.
26. O'lmasbek S. MIDDLE LONG DISTANCE RUNNING //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-12.

27. Nurullayev A. Q., Ogli S. U. S. JUDO ACHIEVEMENT AT THE 2021 SPORTS COMPETITION AT THE UNIVERSITY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 2. – C. 234-236.
28. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 742-753.
29. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 552-560.
30. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 6. – C. 91-98.